

УШЛАБ ТУРИШ ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВ ЧОРАСИНING ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Билолов Аббосбек Билолович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Тергов фаолияти кафедраси
ўқитувчиси

bilolovabbosbek@gmail.com

***Аннотация.** Мақолада процессуал мажбурлов чораларидан бири ушлаб туришнинг ўзига хос хусусиятлари, алоҳида жиҳатлари, шунингдек ушбу мавзуга оид олим ва тадқиқотчиларнинг фикрлари ўрганилган ва илмий таҳлил қилинган. Ушлаб туришнинг шахс ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқлиги, жиноий ҳодиса юзасидан кечиктириб бўлмайдиган вазиятларга хослиги, қўлланилганда дастлаб якуний натижаси мавҳум бўлиши, муддатининг қисқа эканлиги, бошқа процессуал мажбурлов чораларига нисбатан кенг қўлланилиши ҳамда жиноий ҳодиса юзасидан гумон қилинувчини ушлашда муайян хавф-хатарнинг юзага келиши мумкинлигига оид муҳим масалалар ёритиб ўтилган.*

***Калит сўзлар:** ушлаб туриш, гумон, жиноят, далил, муддат, процессуал мажбурлов*

***Аннотация.** В статье изучены и научно проанализированы меры процессуального принуждения, особенности задержания и содержания под стражей, а также приведены мнения ученых и исследователей по данной теме. Освещены важные вопросы о задержании и ее связь с ограничением прав и свобод личности, специфичность некоторых ситуаций которых нельзя откладывать в связи с уголовным событием, широкое применение по сравнению с другими мерами процессуального принуждения, а также возможность определенного риска при задержании подозреваемого в связи с совершенным преступлением.*

Ключевые слова: задержание, подозрение, преступление, доказательства, сроки, процессуальное принуждение.

Abstract. In the article the measures of procedural coercion, peculiarities and aspects of detention in custody, as well as opinions of scientists and researchers on the subject are studied and scientifically analyzed. The important questions of detention and its connection with restriction of the rights and freedoms of an individual, specificity of some situations which cannot be postponed in connection with a criminal case, initial abstractness of the final results of application, short-term duration, wide application in comparison with other measures of procedural coercion, and also possibility of a certain risk at detention of the suspect in connection with a criminal case are highlighted.

Keywords: detention, suspicion, crime, evidence, term, procedural coercion.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг қўлланилиши шахсининг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига дахл қилиниши билан боғлиқ бўлганлиги сабабли ҳам уни қўллаётган субъектдан ҳар томонлама пухта тайёргарликни, ушлаб туриш қўлланишига сабаб бўлаётган маълумотларни, далилларни чуқур текширишни тақозо қилади. Бошқа процессуал мажбурлов чоралари жиноят иши юритувининг кейинги босқичларида, жиноят иши юзасидан муайян хулосалар чиқарилган, далиллар қисман текширилган пайтда қўлланилса, ушлаб туриш кечиктириб бўлмайдиган вазиятлар учун хослиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга ушлаб туришнинг бошқа процессуал мажбурлов чораларидан ўзига хослиги, хусусиятлари билан ажралиб турадиган алоҳида жиҳатлари мавжудки, уларни ўрганиш, албатта, мазкур процессуал мажбурлов чорасининг ҳуқуқий табиатини ўрганишга ёрдам беради.

Жиноят-процессуал ҳуқуқи соҳаси манбалари ўрганилганда кечиктириб бўлмайдиган процессуал ҳаракатларга бирор бир шаклда таъриф берилмаган

бўлсада, бундай ҳаракатлар нималардан иборатлиги тўғрисида кўплаб маълумотлар берилган. Жумладан, А.Рахмонқулов раҳбарлигида тайёрланган қўлланмада содир этилган жиноят юзасидан дарҳол қуйидаги кечиктириб бўлмайдиган процессуал чораларни кўриш шартлиги назарда тутилган, яъни жиноятнинг олдини олиш ва содир этилган жиноят ёки ҳодисанинг оғир оқибатлари юзага келишига йўл қўймаслик; жиноят аломатларини аниқлаш, жиноят изларини расмийлаштириб олиш учун сақлаш, шунингдек расмийлаштириб олинishi талаб этилаётган ашёвий далилларни олиш ва тадқиқот ўтказиш; жиноятга тайёргарлик кўраётган, содир этаётган ёки содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда жиноят устида ёки “иссиқ изидан” ушлаш учун тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш; жиноят ҳақидаги хабар юзасидан кечиктириб бўлмайдиган чоралар кўрилганлиги ва унинг натижалари бўйича 24 соатдан ошмаган вақт ичида тегишли орган раҳбарига кейинги текширув ишларини ташкил этиш учун ахборот бериш[1].

К.Б.Калиновскийнинг фикрича, кечиктириб бўлмайдиган вазиятлар дейилганда, тўсатдан юзага келадиган шундай ҳолатлар тушуниладики, бунда жиноятнинг аниқ белгилари намоён бўлиб туради ҳамда ушбу белгилар кечиктириб бўлмайдиган процессуал мажбурлов ҳаракатларини амалга оширишга асос бўлади [2].

Бизнингча, кечиктириб бўлмайдиган процессуал ҳаракатларнинг бир қисми жиноятни иссиқ изидан очиш, жиноятнинг, далилий ашёларнинг йўқотилиши мумкинлигини олдини олиш каби асослар учун хизмат қилса, иккинчи томондан бундай ҳаракатлар шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ўз вақтида таъминланиши, шахс эркинлигини ортиқча чеклашларни олдини олиш каби мақсадларни ўзида намоён қилади. Мисол тариқасида, Жиноят-процессуал кодексининг 225-моддасига кўра ушланган шахс ушлаб келтирилган пайдан бошлаб йигирма тўрт соатдан

кечиктирилмай сўроқ қилиниши, айнан шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, унинг асоссиз ушлаб турилишини олдини олишга хизмат қилади.

Бизнинг фикримизча, *кечиктириб бўлмайдиган процессуал ҳаракатлар деганда муддати қонунда белгилаб қўйилган, жиноятни тез ва тўлиқ очиш, жиноятнинг олдини олиш, шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига асоссиз дахл қилмаслик, жиноят ёки ҳодисанинг оғир оқибатлари юзага келишига йўл қўймаслик мақсадида ўтказиладиган процессуал чораларни тушуниш мақсадга мувофиқдир.*

Ушлаб туришнинг асосини жиноятни содир этишда гумон қилинаётган шахсни унинг жиноий фаолият билан шуғулланишига барҳам бериш, қочиб кетишининг, далилларни яшириши ёки йўқ қилиб юборишининг олдини олиш, шунингдек жиноий ҳодиса юзасидан зарур маълумотлар етишмаслиги, уларни аниқлаш ва тўлдириш каби муҳим вазифалар билан изоҳлаш мумкин.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чоралари орасида муддатининг қисқалиги билан ҳам характерланади. Жиноят-процессуал қонунчилигига мувофиқ, ушлаб туриш муддати шахс амалда ушланган пайдан (эркин ҳаракатланишга бўлган ҳуқуқларнинг ҳақиқий чекланган пайти) эътиборан кўпи билан қирқ саккиз соатни ташкил этади.

Маълумки, 2016 йил 21 октябрга қадар ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг муддати 72 соатни ташкил қилган. *“Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4850 сонли Фармони*[3] қабул қилиниши муносабати билан жиноят-процессуал қонунига ўзгартириш киритилиб, ушлаб туришнинг муддати 72 соатдан 48 соатга қисқартирилди. Албатта, ушлаб туриш муддатининг бундай қисқартирилганлиги шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига асоссиз дахл қилинишини олдини олиш билан узвий боғлиқ. Айни вақтда

ушлаб турилган шахснинг ҳуқуқий ҳолатидан фойдаланиб, уни жиноят содир этганликда иқрор бўлишга, ўзини ва бошқа шахсларни фой этиш тўғрисидаги кўрсатувларни беришга мажбурлаш тақиқланади.[4]Бу эса, ўз навбатида, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўллаётган субъектдан унинг муддати давомида барча кечиктириб бўлмайдиган процессуал чораларни кўришни, жиноий ҳодиса билан боғлиқ ҳолатларни, маълумотларни, далилларни тезкор текшириш, уларни қайд қилишни талаб қилади.

Шу уринда, соҳа олимларидан М.Ботаев терговга қадар текширув органларининг жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни рўйхатга олиш ва уларни қонунда белгиланган муддатларда кўриб чиқиш фаолияти қонунийлиги ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ҳамда уларнинг моддий-техника базасини янада мустаҳкамлаш заруратини илгари сурган[5].

Қайд этиш керакки, ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси муддат жиҳатидан қисқа бўлсада, кечиктириб бўлмайдиган процессуал ҳаракатлардан ҳисобланганлиги нуқтаи-назаридан ҳам уни қўллаётган субъектдан фаол ҳаракат қилишни, тезкор қарор қабул қилишни тақозо қилади. Бироқ, бундай вазиятларда уни қўллаётган субъект ушлаб туриш муддатининг қисқа эканлигини назардан қочирмаслиги зарур. Шу сабабли ҳам ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос томонларидан бири ҳам айнан унинг муддати билан узвий боғлиқ.

Ушлаб туришнинг ўзига хослиги соҳа олим ва мутахассислари томонидан мазкур процессуал мажбурлов чорасининг кўпроқ икки тури мавжудлиги тўғрисидаги қарашларида ҳам намоён бўлади. В.Вандишев ушлаб туришнинг фактик ва жиноят-процессуал турларини қайд этган.[6] Дарҳақиқат, жиноят-процессуал қонунчиликни таҳлил қиладиган бўлсак, ушлаб турилган шахснинг у ушланган пайт фактик ушлаб туриш ҳисобланади. Ушлаб турилган шахс бу ҳақида тегишли тартибда процессуал

хужжатлаштирилганидан кейингина расман ушлаб турилган шахс мақомига эга бўлади.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос томонларидан бири уни нафақат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг масъул ходимлари, балки бошқа шахслар ҳам амалга ошириши мумкинлигида намоён бўлади. Жиноят процессуал кодексининг 222-моддасига мувофиқ, ички ишлар органининг, терговга қадар текширувни, суриштирувни ёки дастлабки терговни амалга оширувчи бошқа органнинг ходими, шунингдек муомалага лаёқатли ҳар қандай шахс Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддасида кўрсатилган асослар мавжуд бўлганда, яъни шахс жиноят устида ёки бевосита уни содир этганидан кейин қўлга тушса; жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатсалар; унинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилса; шахсни жиноят содир этишда гумон қилиш учун асос бўладиган маълумотлар мавжуд бўлиб, у қочмоқчи бўлса ёки доимий яшайдиган жойи йўқ ёхуд шахси аниқланмаган бўлса, жиноят содир этишда гумон қилинган шахсни ушлаш ва яқин орадаги ички ишлар органига ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа органга олиб келишга ҳақлидир.

Гумон қилинувчини ушлаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатни муомалага лаёқатли ҳар қандай шахс амалга ошириши мумкинлиги баъзи соҳа олимларининг фикрича процессуал ҳаракат ҳисобланмайди. Жумладан Э.Кутуева ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими бўлмаган шахснинг гумон қилинувчини ушлашини унда жиноят процессини юритиш ҳуқуқи ва ваколати бўлмаганлиги сабабли процессуал ҳаракат сифатида баҳоламаган[7].

Бизнингча, жиноят-процессуал қонунига мувофиқ, ушлаб туриш муддати шахс ҳақиқатда ушланган вақтдан ҳисобланиши нуқтаи-назаридан ҳамда Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддасида белгиланган асослар

бўйича гумон қилинувчининг муомала лаёқатига эга бўлган ҳар қандай шахс томонидан ушланиши ва бундай ушлаш қонунда белгиланганлигига кўра буни процессуал ҳаракатнинг бошланиши сифатида баҳолашимиз мумкин.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос хусусиятларидан яна бири уни қўллаётган субъектдан ўта эҳтиёткорликни талаб қилишида намоён бўлади. Бундай ўзига хослик куйидаги статистик маълумотларда ҳам яққол кўринади. Бугунги кунда ички ишлар органлари ходимлари томонидан ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида унга нисбатан жисмоний 225 куч ишлатиш, махсус восита ва ўқотар қуролларни қўллашнинг қонуний асослари яратилган бўлса-да, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларини бажармаслик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар 56,8 фоизга, ходимларнинг ўз хизмат бурчини бажаришларига қаршилик кўрсатиш ҳоллари 7,0 фоизга кўпайган, шунингдек, 2021 йилда 2020 йилга нисбатан ҳокимият вакилига ёки фуқаровий бурчини бажараётган шахсга қаршилик кўрсатиш 35,8 фоизга, уларни содир этганлар сони эса 44,7 фоизга ошган[8]. Таъкидлаш жоизки, ушлашни амалга оширишда йўл қўйилган хатолар кўпинча оғир оқибатларни келтириб чиқариши билан ҳам характерлидир.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос хусусиятларидан бирини бундай чора қўлланилаётган вақтда баъзан натижасининг мавҳумлиги билан изоҳлашимиз мумкин. Чунки бундай процессуал мажбурлов чораси гумон қилинувчига нисбатан қўлланилади. Гумон қилинувчи эса қонунга мувофиқ, жиноят содир этгани тўғрисида маълумотлар бор бўлса-да, бу маълумотлар уни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли бўлмаган шахс ҳисобланади. Жиноят процессуал кодексининг шарҳида жиноят процессида гумон қилинган

шахс суриштирувчи, терговчи ёки прокурор уни гумон қилинган шахс тариқасида иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида асослантилган қарор чиқарган ва уни эълон қилинган вақтдан бошлаб пайдо бўлиши қайд қилинган.

Маълумки, ушлаб туриш процессуал мажбурият чораси қўлланилган шахсларга нисбатан мазкур чора ушлаб туриш учун асос бўлган ҳолатлар ўз тасдиғини топмаган ҳолатларда бекор қилинади. Яъни, ушлаб турилган шахс жиноят содир этганлиги тўғрисидаги дастлабки гумон ўз тасдиғини топмаса, жабрланувчилар, гувоҳларнинг ушлаб турилган шахс ҳақидаги маълумотлари хатолик сабаб юзага келган бўлса, гумон қилинган шахсни жиноий ҳодисага дахли бўлмаса ушлаб турилган шахс дарҳол озод қилиниши керак. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ушбу мазмунда қуйидаги қоида қайд этиб қўйилган, яъни ички ишлар органларининг фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини чекловчи фаолияти, агар қонуний мақсадга эришилган бўлса ёки ушбу мақсадга фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини чеклаш орқали эришиб бўлмаслиги ёки эришилмаслиги кераклиги аниқланса, дарҳол тўхтатилади.[9]

Шахсининг ушлаб туриш муддати давомида жамиятдан айри сақланганлиги, алоҳида сақлаш жойларида сақланганлиги унинг руҳиятига, соғлиғига путур етказиши мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда соҳа тадқиқотчилари суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва фуқаролар муурожаатларини ўрганиш натижалари жиноят процессида шахсининг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлигини қайд этишмоқда.[10]

Мазкур масала юзасидан Ю.Синельшиков ҳам қуйидагиларни таъкидлаб ўтган, яъни процессуал мажбурият чораларини қўллаш баҳонаси билан фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқи, эркинлиги ва қонуний манфаатлари асоссиз чеклаб қўйилиши мумкин эмас, ҳуқуқни муҳофаза

килувчи ҳар қандай мансабдор шахс инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ноўрин чекловчи ва камситувчи хатти-ҳаракатларни амалга оширмаслиги керак.[11]

Гумон қилинувчи бошланғич ҳуқуқий мақом бўлиб, шахсни ишда айбланувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилиш учун етарли маълумотлар тўпланган ҳолатда у жиноят ишига айбланувчи сифатида жалб этилади[12].

Д.Миразов гумон қилинувчи ўзининг процессуал ҳолатига кўра айбланувчига яқин туришини қайд этиб ўтган[13]. Муаллифнинг ушбу фикрига қўшилган ҳолда, юриспруденцияда гумон қилинувчиларга нисбатан кўп ҳолатларда айб эълон қилинишини таъкидламоқчимиз.

Гумон қилинувчини ушлаб туриш ва қамоқда сақлашга асос бўлган ҳар қандай ҳолат гумон қилинувчи кўрсатувларининг предмети ҳисобланади. Гумон қилинувчи ўзига маълум бўлган ҳар қандай ҳолат юзасидан кўрсатма бериши мумкин.

Ушбу ўринда С.И. Пономаренконинг қуйидаги фикрини келтириб ўтиш мақсадга мувофиқ, яъни шахсни гумон қилинувчи сифатида жиноят ишига жалб қилиш ва сўроқ қилиш жиноят ишидаги айрим чигалликларни, мавҳумликларни ва муаммоларни ҳал қилишда муҳим ўрин тутиши мумкин[14]. Гумон қилинувчи кўрсатмаларининг аҳамияти улар ёрдамида унга нисбатан илгари сурилган гумоннинг асосли ёхуд ишончсиз эканлигини текшириш, баҳолаш учун йўл асосий воситалардан бири ҳисобланади. Гумон қилинувчининг кўрсатмалари у қандай бўлишидан қатъи назар жиноят ишидаги мавжуд бошқа далиллар, кўрсатмалар билан бирга текшириб кўрилиши муҳим.

Жиноят процессуал қонунчилигида гумон қилинувчига кенг ҳуқуқлар берилганлиги ҳам унинг жиноят процессидаги ҳуқуқий мақоми алоҳида хусусиятга эга эканлигини англатади, яъни ўзининг нимада гумон қилинаётганлигини билиш; ушлаб турилганлиги ва турган жойи тўғрисида

адвокатга ёки яқин қариндошига телефон орқали қўнғироқ қилиш ёхуд хабар бериш; у амалда ушланган ёки жиноят жойида ушлаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбири амалда яқунланган ёхуд унинг гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги тўғрисидаги қарор унга маълум қилинган пайтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш ҳамда учрашувларнинг сони ва давом этиш вақти чекланмаган ҳолда у билан холи учрашиш; ушланганидан кейин йигирма тўрт соатдан кечиктирмай сўроқ қилинишини талаб қилиш; ўзига нисбатан қўйилган гумон хусусида ҳамда ишнинг бошқа ҳар қандай ҳолатлари тўғрисида кўрсатувлар бериш ёхуд кўрсатувлар беришдан бош тортиш ва кўрсатувларидан жиноят ишига доир далиллар сифатида унинг ўзига қарши фойдаланилиши мумкинлиги ҳақида хабардор бўлиш; ўз она тилидан ҳамда таржимон хизматидан фойдаланиш; ўзининг ҳимояланиш ҳуқуқини шахсан ўзи амалга ошириш; илтимоснома бериш ва рад қилиш; далиллар тақдим этиш; суриштирувчи ёки терговчининг рухсати билан тергов ҳаракатларида иштирок этиш; ярашув тўғрисидаги, амнистия актини қўллаш ҳақидаги ишлар бўйича суд мажлисларида иштирок этиш; суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ва суднинг ҳаракатлари ҳамда қарорлари устидан шикоятлар бериш ҳуқуқига эга.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос томонларидан бири, албатта, қисқа муддатли эканлиги билан бирга унинг тугатилиши билан узвий боғлиқ. К.Б.Калиновский ушлаб туришнинг якуни қўйидаги учта қарордан бирининг қабул қилиниши билан яқунланишини қайд этиб ўтган, яъни гумон қилинувчининг унга нисбатан илгари сурилган гумонлар ўз тасдиғини топмаганлиги ёхуд унга нисбатан озодликни чеклаш билан боғлиқ эҳтиёт чорасини қўллаш учун асослар етарли бўлмаганда гумон қилинувчини озод қилиш; иккинчидан, гумон қилинувчига нисбатан озодликни чеклаш билан боғлиқ эҳтиёт чорасини қўллаш; етарли асослар

тақдим этилганда ушлаб туриш қарори билан унинг муддати узайтирилиши[15].

Фикримизча, қайд этиб ўтилган ушлаб туришнинг якунига оид ҳар учта ҳолат ҳам қисқа муддатда қабул қилиниши билан характерли ҳисобланади.

Процессуал мажбурлов чораларидан бири сифатида ушлаб туриш унга сабаб бўлаётган асосларнинг қандай характерга эга эканлиги билан ҳам узвий боғлиқ ҳисобланади. Бунда Жиноят-процессуал кодексининг 221-моддасидаги ушлаб туриш асосларининг ҳар бири ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасини қўлланилишида у ёки бу даражада таъсир кўрсатади.

Масалан, жиноят содир этган шахснинг жиноят устида қўлга олиниши, унга нисбатан қўлланиладиган ушлаб туришнинг асоссиз эканлиги ҳақидаги ҳар қандай шубҳаларни инкор қилиши мумкин. Жиноят шохидлари, шу жумладан жабрланувчилар уни жиноят содир этган шахс тариқасида тўғридан-тўғри кўрсатганлик ҳолатлари эса, келиб тушган маълумотни ҳар томонлама текшириб кўришни, ушлаб туриш процессуал чорасини шахс эркинлигига зид равишда қўллашда қўшимча эҳтиёткорликни тақозо қилади. Шахснинг ўзида ёки кийимида, ёнида ёки уйида содир этилган жиноятнинг яққол излари топилиши асослари ҳам ушлаб туришни тўғридан-тўғри қўллашни истисно қилади, балки унинг асосларини текшириб кўриш зарур бўлади.

Қайд этиб ўтилганлардан ташқари ушлаб туриш процессуал мажбурлов чораси бундай мазмундаги бошқа таъсир чораларига нисбатан кенг қўлланилиши унинг ўзига хос томонларидан бирини англатади.

Ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг қўлланилишини шартли равишда икки босқичга ажратиб ўрганиш мумкин, яъни “ушлаш” ҳамда “ушлаб туриш”. Ушлаб туришнинг дастлабки ҳамда бошланиш нуқтаси бўлган гумон қилинувчини ушлаш уни қўллаётган субъектдан ушлаш пайтини, ушлаш жойини, гумон қилинувчи шахснинг қаршилик кўрсатиши

эҳтимолини, гумон қилинаётган шахснинг жиноий шериклари мавжуд бўлиши, унинг ёнида совуқ ёки бошқа турдаги қуролнинг бўлиши мумкинлигини тезкор баҳолашни талаб этади. Шу билан бирга қонунийликка риоя этиш ҳам зарур. Қонунларни аниқ бажаришдан ва уларга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан қатъи назар, жиноят процессида қонунийликни бузиш ҳисобланади ва белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади. Ушлашдаги бундай ёндашувлар кўплаб тадқиқотчилар томонидан қайд этиб ўтилган [16].

Амалда ушлашнинг моҳияти жисмоний қўлга олишга (яъни ушланаётган шахс билан бевосита мулоқотда бўлишга) қаршилик кўрсатилган ҳолда уни бартараф қилиб, шахсга унинг қўлга олинганини эълон қилишдан иборат [17].

Қайд этиб ўтилган ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос хусусиятлари, яъни унинг кечиктириб бўлмайдиган процессуал мажбурлов чораларидан бири эканлиги; муддатининг қисқалиги; бошқа процессуал мажбурлов чораларига нисбатан кенг қўлланилиши, натижасини олдиндан айтиб бўлмаслиги, яъни мавҳумлиги; уни қўллаётган субъект учун ушланаётган шахс томонидан муайян хавф-хатарларнинг мавжудлиги, баъзан фаол қаршиликларга дуч келиниши; ушлаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатни муомалага лаёқатли ҳар қандай шахс амалга ошириши мумкинлиги, унинг гумон қилинувчиларга нисбатан қўлланиши кабилар айни вақтда ушлаб туриш тўғрисидаги билим ва кўникмаларни, тасаввурларни янада ривожлантиришга хизмат қилади. Шу билан бирга ушлаб туриш процессуал мажбурлов чорасининг ўзига хос хусусиятлари унинг ҳуқуқий табиатини ҳам ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дастлабки тергов: ИИБ Академияси учун дарслик: қайта ишланган ва тўлдирилган учинчи нашр / А.Х.Рахмонқулов, Д.М.Миразов,

А.О.Шарафутдинов ва бошқ. – Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. Б.-64.

2. Калиновский К.Б. Концепция уголовно-процессуальных действий в неотложной ситуации и проблемы ее реализации в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации// Материалы Междунар. науч.-практ. Конф. Екатеринбург, 2005. Стр. 387.

3. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 43-сон, 497-модда.

4. Махмудов М.М. Ушлаб туриш процессуал мажбуриятлар чорасининг тартиби / International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from New York, USA.<https://conferencea.org> May 28th 2022. Б.-218.

5. Ботаев М.Д. Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш / юридик фанлар бўйича фалсафа доктори автореферати. Т.:2020. Б.-9.

6. Вандишев В.В. Уголовный процесс, Общая и особенная части. 2010. – Стр.-243.

7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для вузов / Под ред. проф. Э.К. Кутуева; науч. ред. и вступительное слово проф. В.П. Сальникова; 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. – Стр.-152-153. (583 с.)

8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг йиғирма тўртинчи ялпи мажлисига 2021 йил якуни бўйича 2022 йил 19 март кундаги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги АХБОРОТИдан. <http://uza.uz/posts/356818>

9. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 38-сон, 438-модда.

10. Эсанов Р.Т. Жиноят процессининг судгача босқичини такомиллаштиришда суд назоратининг аҳамияти / "Science and Education" Scientific Journal. April 2021 / Volume 2 Issue 4. Б.-553.

11. Синельщиков Ю. Насилие к задержанным: реальность и перспективы борьбы // Законность. -2017. -№1. -Б. 10-13

12. Абдусаломов Ғ.М. Жиноят процессида шахсий манфаатга эга бўлган иштирокчилар ҳуқуқларининг кафолатлари: юридик фан. Ном.дисс. автореферат. Тошкент: ТДЮИ, 2007. Б.-26.

13. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // Д.М.Миразов, Б.Н.Рашидов, Ш.А.Кулматов ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. Б.-81.

14. Пономаренко С.И. Понятие подозреваемого в уголовном процессе России / Актуальные вопросы борьбы с преступлениями, научный журнал, 2015. № 3. Стр.-38.

15. Калиновский К.Б., Смирнов А.В. Уголовный процесс. Пособие по подготовке к экзамену. 3-е изд. М., Питер, 2009. 160 с

16. Ковалёв С. М., Афанасенко А. Н., Бельский А. Е. Особенности задержания и доставления в органы внутренних дел лиц подозреваемых в совершении преступлений / «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №14 2017 Alley-science.ru.

17. Назиров С.Ф. Ижтимоий хавфли қилмиш содир этган шахсни ушлашни ташкил этиш ва бошқариш / SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022. №3. Б.-228.